

Fait clinique

Nécrose intestinale aiguë par thrombose veineuse mésentérique chez un sujet jeune

Randrianantenaina F (1), Ratsimbasoa NA (1), Rajaonarison Ny Ony NLH (1),
Ranoharison HD (2), Ahmad A (1)

1) Centre d'Imagerie Médicale CHU JRA Antananarivo

2) Service d'Imagerie Médicale CHU Andohatopenaka Antananarivo

Reçu le 07/12/2024, accepté après correction le 17/03/2025, disponible en ligne le 29/03/2025

Keywords :

CT scan; Heart disease; Internal hernia; Necrosis; Pneumoperitoneum; Venous thrombosis.

Abstract

INTRODUCTION

Intestinal necrosis rarely occurs in young people. We report a case of acute intestinal necrosis in a young subject in order to describe the contribution of CT in its management.

OBSERVATION

This is a 33-year-old man referred for ascites with a tender abdomen. The CT scan revealed an internal hernia, a lack of parietal opacification, and portal and inferior mesenteric thrombosis. Laparotomy revealed intestinal necrosis with purulent peritoneal effusion.

CONCLUSION

Intestinal necrosis is diagnosed directly on imaging by the absence of parietal enhancement of the necrotic loops and indirectly by signs of intestinal distress and parietal pneumatosis.

Mots clés :

Cardiopathie ;
Hernie interne ;
Nécrose ;
Pneumopéritoine ;
Scanner ;
thrombose
veineuse.

Résumé

INTRODUCTION

Les nécroses intestinales surviennent rarement chez le sujet jeune. Nous rapportons un cas de nécrose intestinale aiguë chez un sujet jeune afin de décrire l'apport du scanner dans sa prise en charge.

OBSERVATION

C'est un homme de 33 ans référé pour ascite avec abdomen sensible. Le scanner retrouvait un aspect de hernie interne, un défaut d'opacification pariétale et thrombose portale et mésentérique inférieure. La laparotomie objectivait une nécrose intestinale avec épanchement péritonéal purulent.

CONCLUSION

La nécrose intestinale se diagnostique directement à l'imagerie par l'absence de rehaussement pariétal des anses nécrosées et indirectement par les signes de souffrance intestinale et la pneumatose pariétale.

Tirés à part :
Randrianantenaina F

Introduction

La nécrose intestinale est l'évolution finale, défavorable, de l'ischémie mésentérique, notamment dans sa forme aiguë, réalisant cliniquement un tableau typique d'abdomen aigu [1,2]. Elle fait partie des causes rares de douleur abdominale, le plus souvent rencontrée chez le sujet âgé [3]. C'est une affection célèbre par son fort taux de mortalité et son mauvais pronostic qui dépend grandement de la précocité de la prise en charge. Nous rapportons un cas de nécrose intestinale chez un sujet jeune afin de décrire l'apport du scanner dans sa prise en charge.

Obsevation

Il s'agit d'un homme de 33 ans, admis en hospitalisation pour ascite. Son histoire a débuté une semaine avant son admission par des notions de douleurs abdominales associées à des constipations. Il avait un antécédent de cardiopathie sur fuite valvulaire mitrale traitée par Enalapril et Furosémide. Il n'existait pas d'antécédent digestif ou toxique. A l'examen clinique, le patient a été hémodynamiquement stable et apyrétique à l'entrée mais présentait une altération marquée de l'état général par un important amaigrissement. L'examen physique a retrouvé un abdomen sensible associé à de l'ascite. Les premiers bilans biologiques ont noté un syndrome inflammatoire biologique avec une C-Reactive Protein (CRP) à 48 mg/L, hyperleucocytose à prédominance polynucléaire neutrophile, une insuffisance rénale avec 188 $\mu\text{mol/L}$ de créatininémie, hyperurémie à 30 mmol/L, hyperuricémie à 751 $\mu\text{mol/L}$ et une cytolysé hépatique avec un Alanine Aminotransférase (ALAT) élevé à 63 UI/L. Les hématies, les plaquettes, la glycémie, l'ionogramme sanguin et le bilan lipidique ont été initialement normaux.

La recherche de Bacille Acido-Alcool Résistant dans le crachat est revenue négative. La radiographie de l'abdomen sans préparation a révélé des niveaux hydro-aériques de type grêlique associés à une grisaille diffuse (Figure 1).

Figure 1 : Radiographie de l'abdomen sans préparation, niveaux hydro-aériques plus larges que hauts, grisaille diffuse (épanchement liquidien de grande abondance).

Le premier scanner thoraco-abdomino-pelvien réalisé le 11 juillet 2022, sans injection de produit de contraste a révélé une ascite de grande abondance, un pneumopéritoine de faible abondance, une distension des anses grêles avec des images de pneumatose pariétale et un aspect en « sac-like » des anses avec étirement du mésentère vers la gauche (Figure 2). Par la suite, l'état du patient s'est altéré entrant en état de choc septique après trois jours d'hospitalisation. Les explorations biologiques ont révélé un trouble d'hémostase avec un taux de prothrombine à 39%, une thrombopénie à 58 G/L. Une ponction du liquide d'ascite a été

Figure 2 : Coupes scanographiques abdominales sans injection de contraste montrant (a) une ascite libre de grande abondance (flèches vides) et une dilatation des anses grêles (étoile), (b) une pneumatose intestinale (flèches pleines), (c) un aspect en «sac like» paraduodénale gauche sur une coupe coronale (cercle), (d) un pneumopéritoine (têtes de flèche).

réalisée et a évacué 2,5 L de liquide hématique et malodorante dont l'analyse au laboratoire a objectivé un liquide exsudatif hématique à 6200 / mm³ d'hématie, septique à 1110 / mm³ de leucocyte à prédominance lymphocytaire et dont la culture a été positive pour *Escherichia coli*. Une importante inflammation d'allure ulcéreuse du site de ponction est survenue.

Le deuxième scanner thoraco-abdomino-pelvien réalisé le 12 juillet 2022, avec injection de produit de contraste a objectivé un défaut de rehaussement pariétal des anses grêliques à droite comparées à celles de gauche, ainsi qu'une thrombose étendue de la veine porte et de la veine mésentérique supérieure (Figure 3).

En ce qui concerne l'évolution et la prise en charge, le patient était entré en état de choc septique vers le troisième jour d'hospitalisation malgré les traitements

médicamenteux par tri-antibiothérapie parentérale.

Le décès avait été inévitable, en peropératoire où le diagnostic de nécrose intestinale avait été affirmé.

Figure 3 : Scanner abdominal avec injection intraveineuse de contraste en coupe axiale (a) et en reconstruction coronale (b) montrant un défaut de rehaussement des anses grêles à droite (cercle) et une thrombose étendue de la veine porte et de la veine mésentérique supérieure (flèche)

Discussion

La nécrose intestinale est la destruction tissulaire, irréversible, de la paroi intestinale, par interruption ou diminution du flux sanguin splanchno-mésentérique. C'est un diagnostic souvent méconnu et constitue une cause rare de douleur abdominale, se rencontrant surtout chez le sujet âgé [3]. Ses causes sont nombreuses.

Selon la littérature, la nécrose intestinale est rare et l'est encore plus chez le sujet jeune [3]. Elle se rencontrerait plus fréquemment chez le genre féminin [4,5]. Aussi le genre dépend souvent de la cause responsable de la nécrose intestinale, comme dans notre cas [6,7,8].

D'un point de vue physiopathogénique, l'ischémie mésentérique à l'origine de la nécrose intestinale peut être classée en ischémie artérielle ou veineuse selon le réseau vasculaire atteint ; en aiguë ou chronique, selon la rapidité d'installation [3]. Les ischémies mésentériques aiguës peuvent ensuite être classées en ischémie occlusive et non occlusive [3]. Les ischémies non occlusives concernent essentiellement les syndromes de bas débit systémique, notamment l'état de choc tandis que les ischémies occlusives sont principalement représentées par les embolies, les

thromboses mais aussi les occlusions vasculaires d'origine mécanique qui sont peu rapportés dans la littérature. Nous rapportons un cas de nécrose intestinale par ischémie mésentérique veineuse.

Il a été retrouvé, à l'interrogatoire, un antécédent de cardiopathie sur fuite valvulaire mitrale traitée chez le patient. Selon la littérature, le mécanisme occlusif est en cause dans les ischémies aiguës emboliques dont les valvulopathies [3]. Sur le plan clinique, la nécrose intestinale, comme évolution péjorative finale de l'ischémie mésentérique, se présente par l'apparition des signes péritonéaux, de grands troubles métaboliques évoluant vers une défaillance multiviscérale puis le décès ; si avant le stade de nécrose, la douleur abdominale restait le seul signe présent [1,2].

La confirmation du diagnostic repose sur l'imagerie [9]. Compte tenu de sa précision de 95 à 100 %, l'angioscanner est devenu la méthode d'imagerie recommandée pour le diagnostic des syndromes ischémiques viscéraux. Il permet le diagnostic positif, de préciser la topographie, d'évaluer la gravité, de retrouver éventuellement l'étiologie et d'aider à l'évaluation des options de revascularisation [2]. Dans notre cas, le scanner abdominal avec injection de produit

contraste avait pu objectiver les différents signes orientant vers le diagnostic de nécrose intestinale.

Les signes tomодensitométriques intestinaux des ischémies mésentériques aiguës tardives sont principalement représentés par l'absence de rehaussement de la paroi intestinale ischémiée, la pneumatose, le pneumopéritoine, l'aéroportie [2,10]. L'angiographie joue toujours un rôle important dans le diagnostic et le traitement de l'ischémie aiguë mésentérique [5]. Dans les situations de bas débit comme dans les cas d'occlusion vasculaire, la vasoconstriction splanchnique est un phénomène précoce et profond pouvant conduire à lui seul à une diminution du débit sanguin sous le seuil critique de 50% à partir duquel les lésions d'ischémie vont se constituer [11,12]. A l'artériographie, le vasospasme mésentérique se présente par un rétrécissement à l'origine des branches de l'artère mésentérique supérieure (AMS) ; alternance de dilatations et de rétrécissements des branches intestinales, en « chapelet de saucisses » ; spasme des arcades mésentériques, remplissage incomplet des vaisseaux intramuraux (conduisant à un retard de remplissage veineux) [13]. Notre cas réunit tous les signes tomодensitométriques d'une ischémie mésentérique. Les signes de complication dont la distension intestinale, l'ascite, la pneumatose et le pneumopéritoine sont issus de l'évolution vers la nécrose intestinale de l'ischémie par l'obstruction vasculaire [14]. Cependant, le pneumopéritoine dans notre cas n'est pas suffisamment abondant comme pour les cas de perforation digestive habituelle. Par ailleurs, aucune image évidente de rupture pariétale digestive n'a pu être notée. Ce qui nous laisse supposer d'autres causes de pneumopéritoine comme la présence de germes anaérobies producteurs de gaz dans le péritoine. Aussi, la présence de thrombose

portale et mésentérique supérieure conforte l'hypothèse. Une thrombophlébite peut se constituer au contact d'un foyer infectieux abdominal et peut être responsable de la présence d'un matériel purulent dans les veines mésentériques [15]. En dehors de l'inflammation locale, une thrombose peut être favorisée par le caractère thrombogène des germes en cause [15].

Conclusion

La nécrose intestinale est rare et grave, avec un fort taux de mortalité. Le pronostic dépend de la précocité de la prise en charge. L'âge jeune n'exclut pas le diagnostic d'ischémie mésentérique. L'angioscanner ou à défaut, un scanner abdominal sans et avec injection de produit de contraste permet le diagnostic positif, d'évaluer la gravité, de discuter le diagnostic différentiel et parfois étiologique.

Références

1. Berland T, Oldenburg WA. Acute mesenteric ischemia. *Curr Gastroenterol Rep* 2008;10(3), 341-346.
2. Clair DG, Beach JM. Mesenteric Ischemia. *N Engl J Med* 2016; 374(10):959-968.
3. Parliteanu C, Gavillet M, Gié O, Bize P, Maillard MH : Diagnostic et traitement des ischémies mésentériques. *Rev Med Suisse*, 2016;12:1419-23.
4. White CJ. Chronic mesenteric ischemia: diagnosis and management. *Prog Cardiovasc Dis* 2011;54:36-40.
5. Mark C. Wyers. Acute Mesenteric Ischemia: Diagnostic Approach and Surgical Treatment. *Seminars in Vascular Surgery*. 2010,23(1):9-20
6. Delebecq T, Bourneville M, Guillemot F, Dugué T. Diagnostic d'une hernie interne trans-mésocolique par tomодensitométrie. *J Chir* 2004.141:332
7. Armstrong O, Hamel A, Grignon B, Peltier J, Hamel O, Letessier E et al. Internal hernias : anatomical basis and clinical relevance. *Surg Radiol Anat* 2007;29:333-7.
8. Peltier J, Le Gars D, Page C, Yzet T, Laude M, The duodenal fossae : anatomic study and clinical correlations. *Surg Radiol Anat* 2005;27:303-7.
9. Piton G, Calame P, Paquette B, Winiszewski H, Capellier G, Delabrousse Éric. Acute mesenteric ischemia: diagnostic and therapeutic strategy. *Méd. Intensive Réa.* 2020;29(4):319-28.
10. Kirkpatrick ID, Kroeker MA, Greenberg HM. Biphasic CT with mesenteric CT angiography in the evaluation of acute mesenteric ischemia: initial experience. *Radiology* 2003;229:91-98
11. Brandt LJ, Boley SJ. AGA technical review on intestinal ischemia. *American Gastrointestinal Association. Gastroenterology* 2000;118(5):954-68.

12. Corcos O. Acute mesenteric ischemia. *Colon Rectum* 2010;4(1):4-13.
13. Trompeter M, Brazda T, Remy C, Vestring T, Reimer P. Non-occlusive mesenteric ischemia : etiology, diagnosis, and interventional therapy. *European Radiology* 2002;12(5):1179-87.
14. Régent D, Ranchoup Y, M'Benge A, Nghi Phi I, Chikhaoui N, Mathias J. Imagerie radiologique des hernies internes. *EMC-Radiologie et imagerie médicale-abdominale-digestive*. 2015;33-320-A-10
15. Condat B, Valla B. Thrombose de la veine porte chez l'adulte : physiopathologie, pathogénèse et prise en charge. *Journal d'Hépatologie*. 2000;32(5):865 - 871